

HARBIY HARAKATLAR BILAN BOG'LIQ TUSHUNCHALARNI IFODALOVCHI TERMINLAR

Abduvaliyeva Dilnoza Akramovna,

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent,

Jizzax davlat pedagogika universiteti,

a.dilnoza1981@gmail.com

Annotatsiya. O'tmishda Markaziy Osiyo xalqlari — o'zbek, tojik, turkman, qirg'iz, qoraqalpoq va boshqalar o'zaro hamda tashqi dushmanlarga qarshi olib borgan urushlari haqida qator yozma manbalar yaratilgan. Ularning ko'pchiligi XIV — XV asrlarga mansub bo'lib (masalan, Mahmud ibn Ali as-Saroyiyning “Nahjul-Farodis”, Alisher Navoiyning “Tarixi Muluki Ajam” hamda “Tarixi anbiyo va hukamo” asarlari), ularda harbiy faoliyat bilan aloqador voqealar tasvirlangan. Ushbu manbalarda harbiy ishlar va uning tarkibiy tuzilmalariga oid ko'plab atamalar uchraydi. Maqolada ana shu terminlarning kelib chiqishi va ma'nolari haqida qisqacha ma'lumot beriladi.

Kalit so'zlar: atama, terminologiya, harbiy terminlar, o'z qatlam, o'zlashgan qatlam, “Nahjul-farodis”, “Tarixi muluki Ajam”, “Tarixi anbiyo va hukamo”.

Abstract. In the past, a number of written sources were created about the wars waged by the peoples of Central Asia - Uzbeks, Tajiks, Turkmens, Kyrgyz, Karakalpaks and others among themselves and against external enemies. Most of them date back to the 14th-15th centuries (for example, the works of Mahmud ibn Ali as-Saroyi “Nahjul-Farodis”, Alisher Navoi's “Tarihi Muluki Ajam” and “Tarihi Anbiyo va Hukamo”), which describe events related to military activities. These sources contain many terms related to military affairs and its structural units. The article provides brief information about the origin and meaning of these terms.

Keywords: term, terminology, military terms, own stratum, assimilated stratum, “Nahjul-Farodis”, “Tarihi Muluki Ajam”, “Tarihi Anbiyyah and Hukamo”.

Аннотация. В прошлом был создан ряд письменных источников о войнах, которые вели народы Центральной Азии – узбеки, таджики, туркмены, киргизы, каракалпаки и другие – между собой и против внешних врагов. Большинство из них датируется XIV–XV веками (например, труды Махмуда ибн Али ас-Сарайи «Нахджуль-Фародис», «Тарихи мулуки аджам» и «Тарихи анбийя и хукамо» Алишера Навои), в которых описываются события, связанные с военными

действиями. В этих источниках содержится множество терминов, относящихся к военному делу и его структурным подразделениям. В статье даются краткие сведения о происхождении и значении этих терминов.

Ключевые слова: термин, терминология, военные термины, собственная страта, ассимилированная страта, «Нахджуль-Фародис», «Тарихи мулуки Ажам», «Тарихи анбиё ва хукамо».

Qadimgi turkiy va eski o'zbek yozuvi davridagi harbiy atamalar o'zbek tilshunosligida maxsus o'rganilgan [3]. Quyida XIV asr turkiy nasrining namunasi bo'lgan Mahmud ibn Ali as-Saroyiyning "Nahjul-Farodis" (1357-1358) va Alisher Navoiyning "Tarixi Muluki Ajam" (1488) hamda "Tarixi anbiyo va hukamo" (1480) asarlarida qo'llangan harbiy terminlar xususida to'xtalamiz.

Mazkur yodnomalarda harbiy tushuncha bilan bog'liq bir qancha istilohlar qo'llangan. Yodnomalar matnida qo'llangan harbiy terminlar tubandagi semantik guruhlardan iborat:

1. *Harbiy harakatlarda ishtirok etuvchi shaxs tushunchasini ifodalovchi terminlar.* Qo'shinda faoliyat ko'rsatuvchi, jang olib boruvchi oddiy askar hisoblanmish *nāvkār* o'zlashmasining «jangovar safdosh, jangchi navkar» ma'nosida ilk bor "O'g'uznoma"da ishlatilgani aniqlangan [5]. Eski o'zbek adabiy tili obidalarida faol qo'llangan terminlar sirasiga kiruvchi, hozirgi o'zbek adabiy tilida eskirgan ushbu mo'g'ulcha leksema "harbiy xizmatkor, askar" [10, 3, 7] ma'nosida "Tarixi muluki Ajam" matnida quyidagicha ifodalangan: *...ul bir nāvkar oyli aḡa saltanat āyiniḡi iktisābini munāsibdur deb öz mirāxurliyini buyurdi* [9, 735a12]. Hozirgi o'zbek adabiy tilida ushbu termin eskirgan so'zlar sarasiga kiradi. Forscha-tojikcha *sipāh* istilohi "askar, qo'shin, lashkar" ma'nosida eski o'zbek tilida keng qo'llangan [8, 716a25]. Ushbu termin "qo'shin" ma'nosida XIX asrgacha qo'llanishda davom etgan bo'lib, Buxoro xonligida navkarlardan tashkil topgan nomuntazam qo'shin sifatida faoliyat ko'rsatgan [2, 36]. "Qo'shinning bosh qo'mondoni; asosiy boshqaruvchi shaxs" ma'nosi forscha-tojikcha *sipāhsālār* [18, 32] termini bilan ifodalangan [9, 730a25].

Harbiy harakatlarda ishtirok etuvchi qarshi taraf ma'nosi asarlar matnida forscha-tojikcha *dušman* [9, 738a10] [1, 70:8], *aduv* [9, 738a22], *yanim* [9, 738a20], turkiycha *yāyi* [9, 734a16] terminlari yordamida ifodalangan. Eski o'zbek tilida "erkak, er; jasur jangchi" [11, 652] ma'nosida faol qo'llangan *erän* so'zi "Nahjul Farodis" asarida ham faol qo'llangan: *Emdi mundin yaxširaq yoq kim bizlar isti'dādi qilsaq taqī ol bizlarka kelmazdin burunraq biz anlarqa barsaq tep čerig isti'dādi qildilar, tört ming uruš*

eränläridin āmāda qıldilar [1, 69;6]. «Urush vaqtida dushman qo'liga tushib, ozodlikdan mahrum etilgan kishi» ma'nosidagi arabcha *asir* [10, I, 57] o'zlashmasi asarlarda ayni ma'noda qo'llangan [9, 737a15]. Eski o'zbek tilida otliq askarlar *atliq // atliy*, piyodalar esa turkiycha *yayay//yayaq* va forsha-tojikcha *piyāda* terminlari bilan yuritilgan [4, 16; 2, 11-37].

O'z qatlamga tegishli *atliy* termini «otlangan suvori» ma'nosida qo'llangan [9, 740b29]. *Yayaq* istilohi «piyoda jangchi» ma'nosidagi harbiy termin sifatida emas, balki «ulovsiz, yayov» ma'nosida qo'llangan [9, 733b6].

O'zbek tilshunosligidagi keng ko'lamdagi izlanishlar «qo'shin, lashkar» ma'nosini ifodalovchi *čerig // čerik* o'zlashmasining eski o'zbek adabiy tili obidalarida faol qo'llanishda bo'lganligini tasdiqlaydi [3, 7]. Ilk bor qadimgi turkiy runik bitiklar sirasiga kiruvchi «Kuli Chur» va «Mo'yun Chur» yodnomalarida ishlatilgan bu sankritcha (ksatrika) [7, 144] termin deyarli barcha manbalarda iste'mol qilinganligi bilan diqqatni tortadi [5, 29]. «Nahjul Farodis»da esa mazkur termin «buyuklik, ulug'vorlik» ma'nosidagi arabcha *azamat* so'zi bilan bog'lanib «qo'shinning kattaligi, qo'shinning ulug'vorligi» ma'nosida quyidagicha qo'llangan: *Qačan kim Payyambar alayhissalom bu čerigning azamatini kōrdi ersa, kōnlinga hoš keldi* [1, 70;17].

2. *Qurol-yarog' tushunchasini ifodalovchi leksemalar.* «Nahjul farodis» asarida «nayza» ma'nosini ifoda etgan *sūñü* (DTS, 517) termini *sančmaq* fe'liga bog'lanib quyidagicha ifodalangan: *Bu kāfirlar jümläsi qiličlarini čiqardilar, taqi qinlarini sindürdilär, taqi ot atmaqqa, sūñü sančmaqqa mäšgül bolmadin bir yoli qilič birla hamla qıldilar* [1, 71;16]. «Urush-jang qurollari, qurol-yarog'» ma'nosidagi arabcha *aslaha* [10, I, 58] termini TMA matnida *sipāhiylik* so'zi bilan bog'lanib «urush-jang uchun kerakli qurol-yarog'lar majmui» ma'nosini ifodalash uchun xizmat qilgan [9, 729b6]. Shuningdek, asarlar matnida o'tkir tig'li qurol nomini bildiruvchi o'z qatlamga tegishli «pichoq, hanjar» ma'nosidagi *pičaq* [12, II, 575]; «nayza» ma'nosidagi arabcha o'zlashmalar *habba* va *harba* [12, IV, 123-161]; qadimgi turkiy tilda faol ishlatilgan himoya vositasi (DTS, 413) «jangchining tanasini qilich, nayza va sh.k.tig'li qurollar zarbidan himoya qiluvchi moslama» ma'nosidagi [10, 5, 232] *qalqan*; «nayza, nayza uchi» ma'nosidagi *sinān* [12, III, 82] terminlari qo'llanilgan [9, 729b6]. TMAda qo'llangan «bir tig'li, g'ilof (qin) bilan yonga osiladigan, chopish, sanchish bilan yovga shikast yetkazadigan qurol» ma'nosidagi *qilič* [10, 5, 290] termini ko'chma ma'noda qo'llangan: *Ani qildi haq makri aylab sitez, Siyāsət qiliči bilä rez-rez* [9, 729b17]. «Nahjul Farodis»da esa o'z ma'nosida tubandagidek ishlatilgan: *Abu Jahl 'alayhi'l-la'na aydi kim: Menim ra'yim ul turur kim tegme bir qabiladin bir yigit čiqsa taqi keča*

yatur yerinda barsalar, yaliq qilič birla barčasini ursalar [1, 19;15]. “Tosh otadigan qadimiy urush quroli” ma’nosidagi *manjāniq* termini eski o‘zbek tili yodgorliklarida *manjaniq // manjāniq* fonetik variantlarida keng qo‘llangani aniqlangan [2, 24-59]. Ushbu istiloh asarlar matnida “manjaniq, palaxmon” ma’nosida kelgan [9, 740a16]. TAHda “sovut, temir ko‘ylak, urush kiyimi” ma’nosi arabcha *zirh* [8, 719b27], “zirh ishlab chiqaruvchilik, sovut yasovchilik” ma’nosi *zirhgärlik* [8, 720a22] istilohlarida aks etgan. “Nahjul farodis”da “Qurol-aslahah” ma’nosidagi *silāh* termini *uruš erānlāri* birikmasi bilan bog‘lanib “qurol-aslahali urush jangchilari” ma’nosida quyidagicha qo‘llangan: ... *ön ikki miñ er erdilar; taqi ikki miñ er silahlig uruš erānlāri bar erdi* [1, 70;16].

3. *Harbiy harakatlar, usullarni ifodalovchi terminlar*. Fors-tojik tilidan o‘zlashgan va «kechasi to‘satdan qilinadigan hujum; g‘orat, talon-taroj» ma’nosini ifodalovchi *šabixun* [12, III, 487] termini turkiycha *ur=* fe’li bilan birikib “qo‘qqisdan tunda hujum qilmoq” ma’nosini anglatgan [9, 738a15]. Ushbu termin Navoiy asarlarida qo‘llangan *hujum, hamla* va *tarid* istilohlari bilan ma’nodoshlik qatorini yuzaga chiqarsa-da, biroq aynan “tungi hujum” ma’nosi bilan ulardan farqlanadi.

Arabcha *musāliha* termini ikki qarshi taraf, ikki hukmdor o‘rtasidagi “kelishuv sulhi tuzish, yarashish” ma’nosini ifodalashga xizmat qilgan [9, 742a3]. TMAda “urishuvchi tomonlar o‘rtasidagi yarashuv, yarash-yarash” ma’nosi arabcha *sulh* terminiga ham yuklatilgan [9, 739b27]. Ayni termin “Nahjul farodis” ham “tinchlik, kelishuv” [11, 306] ma’nosida faol qo‘llanishda bo‘lgan: *Payyāambar ‘alayhis’s-salām sulhqa rāzi boldi...* [1, 45;11]. Mazkur ma’no turkiycha *yaraš* istilohi ko‘magida ham ifoda etilgan va ushbu turkiycha termin TMAda faol qo‘llangani bilan ajralib turadi [9, 742a4].

“Tarixi anbiyo va hukamo” matnida “toshbo‘ron, tosh yog‘dirish” ma’nosi forsha-tojikcha qo‘shma so‘z *sangbārān*, “o‘qqa tutish, o‘q yog‘dirish” ma’nosi esa *tirbārān* istilohi yordamida tubandagidek ifodalangan: *Soñra anī dārya asīb, sangbārān va tirbārān qildilar, kār qilmadi va dāri ostiyya ot yaqtilar, asar qilmadi* [8, 727b24].

«Qamal qilish, o‘rab olish, qurshab olish» ma’nosi arabcha *muhāsara* termini yordamida ifodalangan [9, 735b21]. *Halqa ur=* termini «atrofini o‘rab olmoq» ma’nosini anglatgan [9, 741b24].

4. *Harbiy inshootlar nomini bildiruvchi terminlar*. “Yer ostidagi zax va qorong‘u qamoqxona” ma’nosidagi *zindān* [10, I, 306] istilohi forsha-tojikcha o‘zlashma bo‘lib, eski turkiy tilda ham [7, 639] iste’molda bo‘lgan. Mazkur leksema “Tarixi

muluki Ajam”da ham ayni ma’noda qo‘llangan [9, 736a12]. Tahlil etilayotgan termin asarlarda arabcha *hibs* o‘zlashmasining ma’nodoshi sifatida voqelangan [9, 731a29]. “Dushman hujumiga qarshi mustahkam devor va xandaq bilan o‘ralgan, mudofaa vositalari, istehkomlar bilan ta’minlangan shahar” ma’nosidagi arabcha *qal’a* termini [10, 5, 231] ning *qilā* ko‘plik shakli “Tarixi muluki Ajam” matnida *hasanat* so‘zi bilan bog‘lanib, “mustahkam qal’alar, istehkomlar” ma’nosida istifoda etilgan: ...*Afrāsiyāb qilāi hasanatidīn iliklāy almadi* [9, 730b11]. “O‘rta asrlarda qalin va baland mudofaa devori bilan o‘rab qurilgan, asosan, bir darvozali shahar qal’a” hamda “qal’a, shahar, qo‘rg‘on va sh.k.larni mudofaa qilish uchun qurilgan mustahkam devor” ma’nosini ifodalovchi turkiycha *qorʻan* [10,5, 416] istilohi asarlar matnida “qo‘rg‘on, qal’a” ma’nosida qo‘llangan [8, 708a10]. Arabcha *hisār* termini esa “tog‘li hududlarda barpo etiladigan mustahkam qal’a, istehkom, qo‘rg‘on” ma’nosini bildirgan [9, 741b2]. Forscha-tojikcha *darband* [9, 739b29] terminining eski o‘zbek adabiy tilida “istehkom, qal’a” ma’nosida qo‘llanishda bo‘lgani aniqlangan [2, 65]. Forscha-tojikcha “chuqur o‘ra” ma’nosidagi *čāh* [10, 4, 513] termini asarlar matnida “chuqur, tubsiz chuqurlik” ma’nosida [12, III, 480] kelgan [9, 733a26]. Ushbu termin asarlar matnida “quduq” ma’nosini ham ifodalagan: *Va hamul ućurda ul čāh bašinda bir karvān tušub, čāhya dalv salib, anda birāv bar ekānīn bilib, Yusuf a.s.ni čāhdīn čiqardilar* [8, 711a8,9]. Shuningdek, “minora, oqchilar minorasi” ma’nosi *minār* [9, 729b10] istilohi yordamida ifodalangan.

5. *Harbiy harakatlar bilan bog‘liq tushunchalarni ifodalovchi terminlar.* TMA leksikasida harbiy harakatlar bilan bog‘liq tushunchani ifodalovchi terminlar o‘ziga xos o‘rin tutadi. Jumladan, *azimat qil*= [9, 730b7] “qo‘shin tortib bormoq, yurish qilmoq” [12, I, 57]; *buz*= [9, 730b3] “tor-mor qilmoq, yengmoq, g‘alaba qozonmoq” ma’nosida istifoda etilgan. Turkiycha *yaray qil*= [8, 712b2] fe’li “harbiy harakatlarga, jangga hozirlik ko‘rmoq” ma’nosini ifodalagan. Sruningdek, asar matnida “asirga olmoq, bandi qilmoq” ma’nosi *asir qil*= [9, 731b20], *band qil*= [9, 732b24]; “zabt etmoq, egallamoq, qo‘lga olmoq” (shahar yoki mamlakatni) ma’nosi *zabt qil*= [9, 732b24], *fath ayla*= [9, 733b24]; “yengmoq, g‘alaba qozonmoq, tor-mor qilmoq” ma’nosi *bas*= [9, 740b9], *buz*= [9, 730b3]; qo‘shin tortmoq” ma’nosi *sipāh tart*= [8, 718a22], “qo‘shin to‘plamoq” ma’nosi *sipah yasa*= (737a17), *čerik yasa*= [9, 740b8]; “jang maydonida saf tortmoq, qo‘shinni urushga shaylamoq” ma’nosi *masāf tüz*= [9, 730b20], “jang qilmoq, urushmoq” ma’nosi *uruš*= [8, 716b20], *masāf qil*= [9, 737a10], *razm qil*= [9, 730b20]; “yengilmoq, mag‘lub bo‘lmoq” ma’nosi *šikast tap*= [9, 731a28,29]; “yengmoq, g‘alaba qozonmoq” *yalaba qil*= [1, 69;14]; “zabt etmoq,

egallamoq” [11, 466] ma’nosi *fath qil*= [1, 111;9] kabi qo’shma fe’llar yordamida ifodalangan. “Din yoki mazhab yo’lida va boshqa ayrim (hadislarda belgilangan) holatlarda halok bo’lish” ma’nosi “Nahjul farodis”da *šahid bol*= qo’shma fe’li yordamida anglatilgan [1, 71;17]. “Din yo’lida qilinadigan urush, jang; musulmonlarning muqaddas urushi” ma’nosi *yazāt* termini orqali [1, 6;14], shu maqsadda qilinadigan urush esa *yazāt qil*= qo’shma fe’li orqali ifoda etilgan [1, 6;14]. “Jang, kurash va shu kabilarda kuch bilan olg’a tashlanish, hujum” ma’nosi *hamla qil*= fe’li yordamida ifoda etilgan [1, 69;14].

Asarlar matnida harbiy sohaga oid tushunchalarni o’zida mujassam etgan yana quyidagi terminlar mavjud: “urush, jang” ma’nosidagi *toquš* (DTS, 577) termini “Nahjul farodis”da bir necha o’rinda qo’llangan, jumladan, Islom tarixida nom qozongan, musulmonlar va Quraysh makkaliklari o’rtasidagi ilk jang bo’lmish “Badr jangi” quyidagicha esga olinadi: ... *ol sahābalar kim Badr toqušunda Payyāmbar alayhissalām hazratinda kim yazāt qildilar, anlar burun kirsunlar...* [1, 110;16]. Shuningdek, 625-yilda musulmonlarning makkaliklar bilan bo’lgan jangi haqida so’z ketadi, bu jang “Uhud toquši” sifatida tilga olinadi: ... *Aydī: Uhud toqušinda yazāt qilgan sahābalar kirsün...* [1, 110;2]. “Urush mahalida qo’lga kiritilgan o’ljalar” ma’nosi arabcha *yanāyim* [8, 717b29] istilohi yordamida ifodalangan. “Mudofaa, pano” ma’nosi arabcha *himāyat* [12, IV, 181] termini orqali anglashilgan [9, 729a26]. Shuningdek, *nāvkārlīy* [9, 740b5] termini “navkarlik, askarlik” *sipāhiylīy aslahasī* [9, 729b6] birikmasi “harbiylik, askarlik qurol-yarog’lari”; *sipāhsālārīy* [9, 731a9] istilohi “bosh qo’mondonlik, lashkarboshilik lovozimi”; turkiycha *yürüş* [9, 732b11] “yurish, harbiy yurish” [12, III, 585]; *uruš* [9, 732b14] “urush, jang” ma’nosida qo’llangan. “Yordam uchun yuborilgan harbiy kuchlar” ma’nosi arabcha *madad* [9, 732a12] hamda turkiycha *kōmak* [9, 739a28] terminlari orqali ifodalangan. “Boburnoma” matnida esa *madad* va *kōmak* leksemalari “yordamchi harbiy qism” ma’nosida qo’llangan [2, 45].

TMAda harbiy ishora maqsadida qo’llangan vosita nomlari bo’lgan arabcha *alam* [9, 730a5], *livā* [9, 742b5] hamda forsha-tojikcha *darafš* [9, 730a10] istilohlari «bayroq, tug’, yalov» ma’nosini ifodalash uchun xizmat qilgan.

Xulosa o’rnida shuni aytish mumkinki, XIV-XV asrlar yozma yodgorliklari tilida harbiy harakatlarda ishtirok etuvchi shaxs, qurol-yarog’, harbiy usullar kabi tushunchalarni ifodalovchi, harbiy inshootlar nomini bildiruvchi bir qancha istilohlar qo’llangan bo’lib, yuqorida nomlari zikr etilgan asarlardan “Tarixi muluki Ajam” asari leksikasi harbiy soha bilan bog’liq o’z va o’zlashgan qatlamga mansub terminlarning

faol qo'llangani bilan xarakterlidir. "Nahjul-farodis" asarida esa muallif asosan o'z qatla mnga oid harbiy soha terminlaridan istifoda etgan.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Nehjul fradis. I. Tipkibasim. Önsözün jazan Jānas Eckmann. Ankara, 1956. S. 458.
2. Дадабаев Х., Насыров И., Хусанов Н. Проблема лексики староузбекского языка. – Ташкент: Фан, 1990.
3. Дадабаев Х.А. Военная лексика в староузбекском языке: Автореф. дисс. ... канд. филол. наук. – Ташкент, 1981;
4. Дадабоев Х. Қадимги туркий ёдгорликлардаги атамалар ҳақида // Адабий мерос. – Тошкент, 1998. – №1–2. – Б. 16;
5. Дадабоев Х., Ҳамидов З., Холмонова З. Ўзбек адабий тили лексикаси тарихи. – Тошкент: Фан, 2007. – Б.42.
6. Дадабоев Х. Тарихий ҳарбий терминлар луғати. – Тошкент: Университет, 2003. – 237 б.
7. Древнетюркский словарь. – Л.: Наука, 1969. – 675 с.
8. Навоий куллиёти, Сулаймония кутубхонаси, Фотиҳ фонди, Истанбул, № 4056 инвентарь рақамли қўлёзманинг электрон микрофильми, Китоби таворихи анбиё [8]. – Б. 705а-728 б.
9. Навоий куллиёти, Сулаймония кутубхонаси, Фотиҳ фонди, Истанбул, № 4056 инвентарь рақамли қўлёзманинг электрон микрофильми, Китоби таворихи мулук (ТМА]. – Б. 729а-743б.
10. Ўзбек тилининг изоҳли луғати. 5 жилдли. – Тошкент: Ўзбекистон миллий энциклопедияси. 1-жилд, 2006. – 680 б; 2-жилд, 2007. – 688 б; 3-жилд, 2007. – 688 б; 4-жилд, 2008. – 606 б; 5-жилд, 2008. – 592б. Фазылов Э. Староузбекский язык. Хорезмийские памятники XIV века. Том I, II. – Т., Фан, 1966-1971.
11. Фозилов Э. (тахрири остида) Алишер Навоий асарлари тилининг изоҳли луғати, I-IV. – Тошкент: Фан, 1983-1985. I – 1983, 646 б; II – 1983, 642 б; III – 1984, 622 б; IV – 1985, 636 б.